

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI**

**SUN‘IY INTELLEKT NAZARIYASI VA
AMALIYOTI: TAJRIBA, MUAMMOLAR
VA ISTIQBOLLAR**

mavzusidagi

II Respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025 - yil, 17-18 iyun

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI

**“SUN’IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI:
TAJRIBA, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi
II Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami**

2025-yil 17-18 iyun

Toshkent-2025

TASHKILY QO'MITA

RAIS VA O'RINBOSARLARI

To'liqin Teshabayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Sultonali Mehmonov

O'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektor

Sherzod Sindarov

Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

Nodir Akbarov

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti dekani

Gulnora Abduraxmanova

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Komila Karimova

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor

Normo'min Mavlanov

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'limi boshlig'i

ILMIY-TEXNIKAVIY QO'MITA A'ZOLARI

Bahodir Mo'minov

Sun'iy intellekt kafedrasini mudiri, professor

Diyora Xashimova

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti, dekan o'rinbosari

Obidjon Bekmirzayev

Sun'iy intellekt kafedrasini dotsenti

Dilshod Mirzayev

Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrasini mudiri

Rashid Nasimov

Sun'iy intellekt kafedrasini dotsenti

Ubaydullo Arabov

Sun'iy intellekt kafedrasini katta o'qituvchisi

<i>Dusanov Xurshid Toshpulotovich</i> So‘zlovchini tanib olish tizimlari: bosqichlar, muammolar va yechimlari	76
<i>Kodirov Elmurod Solijon o‘g‘li</i> Kaft tasvirlarida shovqinni kamaytirish uchun adaptiv filtrlarning taqqosiy tahlili	80
<i>Ergashev Bekzod Jaloliddin o‘g‘li</i> Raqamli texnologiyalar orqali tibbiyot muassasalarida energiya tejamkorligini ta’minlash	85
<i>Ergashev Bekzod Jaloliddin o‘g‘li</i> Tibbiyotda bilimlarni ifodalash modellari, ularning afzalliklari va tibbiyotdagi hamiyati	87
<i>O.R. Yusupov, E.Sh. Eshonqulov</i> Tumanli sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini yaxshilash uchun optimallashtirilgan transformatsiya yondashuvlari	90
<i>Maxamadaziz Rasulmuxamedov, Nomaz Mirzayev, Nuraddin G‘afforov</i> Shaxsni klaviatura orqali tanib olish usullari va algoritmlarining hozirgi holati	96
<i>Qurbonova Ogiloy Khasanovna, Ganiyev Abduvokhid Abduvaliyevich, Abduazimov Doniyorkhuja, Abdujalolov Javlonbek Jahongir o‘g‘li.</i> Development of a smart gas leak alarm device	100
<i>Gulmurodova Dinora Akram qizi, Gulmurodova Dinora Akram qizi, Mamatqulov Anvar Rashidovich</i> Kompyuter fanlari bo‘yicha android mobil ilovasini ishlab chiqish va samaradorligini o‘rganish (app inventor asosida)	105
<i>Go‘zal Absalamova, Hilola Suvanova Ali qizi, Hilola Suvanova Ali qizi, Barakayeva Husnora Chori qizi</i> Parallel algoritmlar samaradorligi bo‘yicha tahlil	109
<i>Ikromov Xusan Xolmaxamatovich</i> Sun’iy intellekt asosida talabalar o‘zlashtirish darajasini baholashning innovatsion yondashuvlari	113
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i> Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim jarayonida tutgan o‘rni va imkoniyatlari.	115
<i>Iskandarova Sayyora, Omonov Sanjarbek</i> Case studies and best practices of server virtualization implementations in different domains it	117
<i>Ismoilova Nigora Mirzoaliyevna</i> Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida O‘zbekistonda mavjud muammolar va ularni innovatsion yondashuvlar bilan hal qilish imkoniyatlari	121
<i>Minamatov Yusupali Esonali o‘g‘li, Isroilova Nazokat Baxtiyorjon qizi</i> Sun’iy intellekt nazariyasi va amaliyotida tajribalar, muammolar va istiqbollar	123
<i>Маматов Нарзулло Солиджонович, Жўраев Исломжон Абдужаллилович, Самижонов Абдурашид Нарзулло ўғли</i> Бўйрак ўсимталарини ўрамли нейрон тармоқлар асосида таснифлаш	128
<i>Juma To‘xtayev Jo‘rayevich</i> Sun’iy intellekt va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sport mashg‘ulotlarini takomillashtirishga qaratilgan model va texnologiyalar	131
<i>To‘qmirzayev Kamol Mo‘min o‘g‘li</i> Sun’iy intellekt nazariyasi va amaliyoti: tajribalar, muammolar va istiqbollar	134
<i>Kodirov Akbarjon</i> The relevance and importance of the programming profession	135
<i>Mamatov Narzullo Solidjonovich, Kodirov Elmurod Solijon o‘g‘li</i> Palmprint image acquisition technologies	138
<i>Kodirov Elmurod Solijon o‘g‘li</i> Sun’iy intelekt va uning ta’limdagi muhim ahamiyati va taxlili	142
<i>Kungratov Ilmurod Kuzibay ug‘li</i> Identifying AI generated text based on nlp and machine learning approaches	145
<i>Madaminov Shoxruxbek Ma‘ruffjon o‘g‘li</i> Ta’lim jarayonida avtomatik baholash tizimini sun’iy intellekt yordamida tashkil etish texnologiyasi	151

O‘quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qilishi;
Turli platformalar (smartfon, planshet, interaktiv doska) bilan integratsiyalashuvchanligi;
Dasturchilar va o‘qituvchilar uchun amaliy yo‘riqnoma vazifasini bajarishi;
Ta’limga oid ilmiy-texnik adabiyotlar fondini boyitishi;
Talabalarning o‘quv tajribasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Archana, B. S., Chandrashekar, A., Bangi, A. G.,
2. Sanjana, B. M. and Akram, S. (2017) Survey on usable and secure two-factor authentication.
3. Archana, B. S., Chandrashekar, A., Bangi, A. G.,
4. Sanjana, B. M. and Akram, S. (2017) Survey on usable and secure two-factor authentication.
5. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha taraqqiyot strategiyasi.
6. Rasulova, F. X. (2022). Mobil ta’lim texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi o‘rni. *O‘zbekistonda innovatsion ta’lim jurnali*, 2(3), 45–52..
7. Muxlisov, S. S., Kuchkarbayev, R. U., & Xazratov, F. X. (2021). *Ta’limda axborot texnologiyalari*.

PARALLEL ALGORITMLAR SAMARADORLIGI BO‘YICHA TAHLIL

Go‘zal Absalamova
O‘zbekiston Milliy universiteti „Jizzax filiali
gozalabdusalomova1996@gmail.com
Hilola Suvanova Ali qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
suvonovahilola06@gmail.com
Abdurashidova Mahliyo
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
abdurashidovan428@gmail.com
Barakayeva Husnora Chori qizi
Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezisdan ketma-ket va parallel algoritmlarning bajarilish tezligi va samaradorligi o‘rganiladi. Parallel algoritmlar turlari ishlash usullari tahlil qilinadi. Zamonaviy dasturlashda katta hajmdagi hisob-kitoblarni tez bajarish muhim bo‘lib, bu masalada parallel algoritmlar asosiy rol o‘ynashi ko‘rsatiladi. Amaliy qismda C++ dasturlash tili yordamida parallel algoritmlar uchun kodlar yozilib, natijalar vaqt va samaradorlik bo‘yicha solishtiriladi. Tahlil qilish natijasida parallel algoritmlar katta hajmdagi ma’lumotlarda ancha samarali ishlashi ko‘rsatadi. Parallel algoritmlardan qanday masalalarda foydalanish qulay va samarali ekanligi tahlil qilinib, ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Parallel algoritmlar, zamonaviy dasturlash tili, C++ dasturlash tili, murakkablik.

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor va samarali qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy ketma-ket bajariladigan algoritmlar bunday talablarni har doim ham to‘liq qondira olmaydi. Shu sababli, hisoblash jarayonlarini optimallashtirishda parallel algoritmlardan foydalanish zamonaviy informatika va dasturlash sohasining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Ba’zi muammolarni hal qilish uchun zamonaviy dasturlash tili ya’ni zamonaviy, takomillashgan algoritmlar qo‘llash zarur bo‘ladi.

Zamonaviy dasturlash tili – bu oddiy tillarni takomillashgan variant. Aniqroq qilib aytiladigan bo‘lsa, avval mavjud til asosida yangi ishlab chiqilgan til hisoblanadi. C++, JavaScript, C#, va boshqa ko‘plab tillar mavjud bo‘lsada ular bajarishi lozim bo‘lgan muammolar aynan bir xildir. Xuddi shunday ko‘plab algoritmlar mavjud bo‘lib, ushbu tezisdan parallel algoritmlar tahlil qilinadi. Algoritmlarni tahlil qilish Big O asosida amalga oshiriladi ya’ni algoritmlarni samaradorligini baholashda ishlatiladigan

matematik ifoda. Algoritmni samaradorligini tahlil qilish asosan xotira va vaqt bo'yicha olib boriladi[1,4].

1. *Vaqt* – bu tahlil usulida dastur bajarilib, natija chiqarish uchun ketgan vaqt hisoblanib algoritmlar tahlil qilinadi.

2. *Xotira* – bu tahlilda dastur har bir o'zgaruvchi uchun qancha bayt yoki bit joy ajratgani orqali algoritmlar tahlil qilinadi.

Aynan yuqorida keltirilgan tahlillar natijasi orqali berilgan muammo uchun qaysi algoritmlar eng optimal ekanligi topiladi.

Parallel algoritmni ishlatish orqali katta hajmga ega bo'lgan ma'lumotlarni bir nechta qismlarga ajratib barcha qismlarni bir vaqtda parallel ishlatish imkonini beruvchi algoritmlar hisoblanadi. Masalan, o'quvchilarga listga tabiat Rasmini 10 daqiqada chizish vazifasi berildi. Shu holatda o'quvchilar kelishib, bitta o'quvchi daraxtni, boshqa biri daryolarni va shu kabi tabiatni bir nechta qismlarga bo'lib bir vaqtni o'zida chizishni boshlashadi. Aynan yuqorida keldirilgan misol parallel algoritmni osonroq chuntirish imkonini beradi. Dasturlash tilida ham berilgan muammoni hal qilish uchun uni qismlarga ajratib bir vaqtda parallel ishlash imkonini beradi. Parallel algoritmlar turlariga misollar[1](1-rasm):

Ma'lumotlarga asoslangan parallelizm (Data Parallelism)

Vazifaga asoslangan parallelizm (Task Parallelism)

Quyruq-parallel algoritmlar (Pipeline Parallelism)

SIMD algoritmlar (Single Instruction, Multiple Data)

SPMD algoritmlar (Single Program, Multiple Data)

Kooperativ algoritmlar (Cooperative Parallelism)

Rekursiv parallel algoritmlar

1-rasm.(Parallel algoritmlar turlari)

Parallel algoritmlar turlari yechilayotgan muammo turiga qarab tanlanadi va bitta muammo uchun mos kelgan parallel algoritmlar boshqa biri uchun optimal bo'lmasligi mumkin. Shu sababli muammo elementlaridan, o'lchamidan kelib chiqib tanlangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Parallel algoritmlarni boshqa algoritmlardan farqi shundaki, bu algoritmlar vaqtdan ko'proq yutiq beradi. Parallel algoritmlarni quyidagi jadval orqali vaqt bo'yicha murakkabligini tahlil qilamiz.

Algoritm turi	Vaqt murakkabligi	Izoh
Parallel sum (reduction)	$O(\log n)$	Har safar elementlar yarmi yig'iladi (tree reduction).
Parallel prefix sum (scan)	$O(\log n)$	Qismlarning yig'indisi tartibli saqlanadi.
Parallel merge sort	$O(\log^2 n)$	Har bosqichda bo'lish + birlashtirish parallel.
Parallel quick sort	$O(\log^2 n)$ (o'rtacha)	Bo'lish va sort qismlari parallel.

Parallel map/filter (array)	O(1) (ideal holatda)	Har element mustaqil, bir bosqichda bajariladi.
-----------------------------	----------------------	---

1-jadval. Vaqt bo'yicha murakkablik

Ba'zi parallel algoritmlar katta ma'lumotlar uchun juda ham mos keladi. Ma'lumotlar hajmi qanchalik katta bo'lsa, dastur ish bajarish vaqti ham shuncha kattalashib boradi. Aynan shuning uchun T_k va T_p ya'ni ketma – ket amallarni bajarish vaqti va parallel bajarish vaqt tushunchalari kelib chiqadi[2].

T_k – Ketma-ket bajariladigan algatirm uchun ketgan vaqt. Murakkabligi $O(n)$

T_p – Parallel algoritmlar hisoblash uchun ketadigan vaqt . Murakkabligi $O(\frac{n}{p})$ yoki $O(\log n)$

$\frac{T_k}{T_p}$ ushbu ifoda parallel algoritm necha marta samarali ekanligini bildiradi[3,5].

C++ dasturlash tilida oddiy massivdagi elementlar yig'indisini hisoblovchi masala berilgan. Ushbu masalani ikki xil usulda ketma-ket va parallel usulda ishlash:

1-usul. Oddiy algoritm (Ketma-ket)

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < numbers.size(); i++) {
        sum += numbers[i];
    }
    cout << "Yig'indi = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

2-usul.Parallel algoritm (OpenMP bilan)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <omp.h>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    int sum = 0;
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (int i = 0; i < numbers.size(); i++) {
        sum += numbers[i];
    }
    cout << " Yig'indi = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Ikki dastur tahlili quyidagi jadval asosida chuntirilgan:

Mezoni	Ketma-ket algoritm	Parallel algoritm
Vaqt murakkabligi	$O(n)$	$O(\frac{n}{p} + \log p)$
Xotira murakkabligi	$O(n)$	$O(n+p)$
Amalda tezlik	Sekin	Tezroq (ko'proq yadroda)

2-jadval. Vaqt va xotira bo'yicha murakkablik

Ushbu tadqiqotda bir xil vazifani bajaruvchi ikkita turdagi algoritm — ketma-ket va parallel — o'zaro taqqoslandi. Har ikki algoritm bir xil ma'lumotlar to'plamida (massivdagi sonlar yig'indisini topish) sinovdan o'tkazildi.

Ketma-ket algoritmda barcha hisoblashlar yagona oqimda (bitta protsessor) bajariladi. Bunda for sikli orqali har bir element navbati bilan sum o'zgaruvchisiga qo'shiladi. Ushbu yondashuvda vaqt murakkabligi $O(n)$ ga teng bo'lib, bu usul kichik o'lchamdagi massivlar uchun samarali bo'lsa-da, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaganda sekinlashadi.

Parallel algoritmda esa OpenMP texnologiyasi yordamida `#pragma omp parallel` for direktivasi orqali for sikli bir nechta protsessorlar (yadro) o'rtasida taqsimlanadi. Bu yerda `reduction(+:sum)` orqali har bir yadro o'ziga bir qism ishni olib, yakuniy natijani umumiy yig'indiga birlashtiradi. Bu yondashuvda vaqt murakkabligi $O(n/p + \log p)$ bo'lib, bu hisob-kitoblarning ancha tez bajarilishiga yordam beradi.

Xotira jihatidan, har ikki algoritm vectordan foydalanadi ($O(n)$), biroq parallel algoritmda har bir bo'lak uchun alohida sum qiymati saqlanadi, bu esa umumiy xotira talabini biroz oshiradi ($O(n + p)$).

Shunday qilib, tajriba natijalariga ko'ra parallel algoritm katta hajmdagi ma'lumotlar ustida tezroq ishlaydi va zamonaviy ko'p yadroli tizimlarda samaraliroq hisoblanadi. Ketma-ket algoritmlar esa kichik va oddiy vazifalar uchun yetarli bo'lishi mumkin.

Agar hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hajm jihatdan katta bo'lsa parallel algoritmlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Parallel algoritmlardan foydalanish boshqa algoritmlardan ko'ra ko'proq xotira egallasada zamonaviy kompyuterlar orqali bajarilsa xotira katta muammoga sabab bo'lmaydi. Parallel algoritmlar xotiradan biroz yutqazsada, ishlash tezligi ya'ni vaqti kam bo'lgani uchun unumli hisoblanadi. Masalan, 100 ta sonni qo'shish talab etilsa uni parallel algoritmlar yordamida 4 ta bo'lakka ajratamiz ya'ni 25 ta son dan iborat 4 ta bo'lak ish bajarib 25 ta sonni alohida qo'shib parallel bajaradi. Aynan yuqorida keltirilgan masalada 100 ta son int tipda bo'lsin unda xotira $100 \cdot 4$ bayt = 400 bayt, 4 ta bo'lak ham $4 \cdot 4$ bayt = 16 bayt xotira oladi va jami xotira sarfi : 400 bayt + 16 bayt = 416 bayt bo'ladi. Shunday qilib, parallel algoritmlarda xotira sarfi $O(n+p)$ bo'ladi. Ya'ni n – o'zgaruvchilar soni, p – bo'laklar soni.

Yuqoridagi tadqiqotlar va tajribalardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, parallel algoritmlar ketma-ket algoritmlarga nisbatan murakkab masalalarni tezroq va samaraliroq hal qilish imkonini beradi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar ustida ishlaganda, parallel hisoblash texnologiyalari vaqt jihatidan katta ustunlik beradi. Biroq, bu yondashuv xotira sarfini oshiradi, chunki har bir parallel oqim o'ziga alohida resurs talab qiladi. Shunga qaramay, samaradorlikdagi yutuqlar bu resurs sarfini oqlaydi. Amaliy misollar asosida ketma-ket va parallel algoritmlar o'rtasidagi asosiy farqlar aniqlanib, ularning vaqt va xotira bo'yicha murakkabliklari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, parallel yondashuv yordamida hisoblash jarayonini tezlashtirish va ko'p yadroli tizimlardan to'liq foydalanish mumkin. Bu esa parallel algoritmlarni zamonaviy dasturlash va texnologik rivojlanishda muhim o'ringa ega ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Foster I. Designing and Building Parallel Programs. – Addison-Wesley, 1995. – 432 b.
2. Ochilov M.M., Narzullayev O.O., Xolmatov O.A. Mashinali o'qitish algoritmlari asosida o'zbek tili matnlaridagi imlo xatolarini aniqlash va tuzatish // Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari xalqaro jurnali. – 2025. – №8(1). – B. 85–94. – DOI: 10.62132/ijdt.v8i1.235
3. Toshpo'latov O.N. Algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmasi. - Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim vazirligi, 2017. - 250 b.
4. A.R. Azamatov O'quv qo'llanma .To'rtinchi nashri. - T.: ChoMpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – 232b - ISBN 978-9943-05-439-4
5. Mingboyev Ulugbek Xujayevich Algoritmlar va ularning xossalari // Journal of science-innovative research in Uzbekistan volume 2, issue 10, 2024. october